

ВОСПРИЯТИЕ И АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

Хаитбаев Д.Дж.

преподаватель факультета филологии и искусств
Государственного университета УрГУ имени Абу Райхона Беруни,
доцент кафедры искусств;

Отабоева Шохноза Шухратбек қизи

студентка 1 курса кафедры искусств Государственного
университета УрДУ имени Абу Райхона Беруни;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572726>

Аннотация: В данной статье в основном рассматриваются теоретические основы восприятия произведений искусства, созданных художниками, восприятие произведений цвето-изобразительного искусства, значение цветов в цвето-изобразительном искусстве, сочетание цветов, имеющих определенное единство и сотрудничество в картине, гармония цветов.

Ключевые слова: произведение искусства, художник, цвет, эстетика, восприятие, моральный облик, жанр, колорит, психологические характеристики, настроение, композиция, линия, ритм.

Прежде чем создать произведение, художник проводит много исследований, готовит проекты, наброски, и в результате появляется чудотворное произведение. Прежде чем приступить к восприятию картин, целесообразно привить учащимся уважение к труду художника, показать этот трудовой процесс непосредственно в мастерской художника.

Учащиеся должны знать следующее о художнике в целом: художник занимается творческой работой в области искусства, в своих произведениях он выражает свое отношение к окружающей среде, свое восприятие мира и свое мировоззрение, свой эстетический идеал, личные впечатления, показывает в них общественно-объективные события.

Необходимо познакомить учащихся с творческим процессом художника, то есть с тем, как тщательно продумывается и разрабатывается замысел, как ведется работа над содержательной и идейно-художественной основой картины, как протекает процесс завершения произведения. Учащиеся должны помнить, что особую роль в этом играют вдохновение и мастерство.

Вдохновение — это подъем всей творческой силы художника, и во время творческого вдохновения работа художника становится особенно эффективной.

Искусство художника объясняется как умение использовать все средства и возможности живописи для создания произведений художественного совершенства, высокого идейного и эмоционального смысла.

Необходимо остановиться на художественном воображении художника, умении раскрыть художественную идею, и пояснить это понятие следующим образом: все — возникает на основе личного опыта обобщения фактов действительности и творческой переработки их, а также типизации всего этого в произведении. При этом может произойти и то, чего нет, но оно вполне реально; наконец, художественное воображение связано с эстетическим вкусом художника. Следует отметить, что настоящий художник, помимо таланта и высокого профессионального мастерства,

должен обладать широким уровнем знаний и прогрессивными взглядами в соответствии с данным обществом. Кроме того, необходимо отметить, что художник всегда обращается к своим современникам, чтобы раскрыть свое отношение к окружающей среде, свой эстетический идеал — свои представления о современной жизни и современном человеке, свои политические, философские, нравственные взгляды, сформированные под их влиянием (которые определяют художественный метод, содержание и форму произведения). Поэтому художник должен тщательно изучать и досконально понимать конкретные явления жизни в своем творчестве.

Теоретические основы восприятия цветоизобразительных произведений

Развитие восприятия изображений базируется на определенной жанровой системе. Сначала воспринимаются природные пейзажи, затем портреты и, наконец, картины бытового жанра.

Таким образом реализуется дидактический принцип движения от простого к сложному. Прежде чем вовлекать учащихся в восприятие тематических картин, они осознают идейно-эстетические аспекты жанра пейзажа, усваивают принцип оценки логики идейно-художественного анализа портретов. Процесс восприятия и анализа усложняется по мере восприятия и анализа преувеличенных, психологически мощных и социально ориентированных образов исторических батальных сцен и других тем цветоизобразительности. Учащийся проводит беседу об основах понимания сложных аспектов картины.

В цветоизобразительности цвет (соотношение цветов и оттенков цветов!) является основным инструментом. Цвет направляет наше восприятие, сильно влияет на наши эмоции, восхищает, помогает глубже понять суть изображения. Он является элементом композиции и играет важную роль в композиционном строении произведения, поскольку в цветной картине композиция — это не только размещение фигур, но и целенаправленное использование цветовых пятен. Эти аспекты композиционного построения помогают ярче выразить содержание произведения и служат для раскрытия его главной идеи. Цвет показывает все богатство окружающей действительности, качество предмета, его окраску, создает форму предмета, отражает материал и его свойства. Для художника цветовая гамма необходима как воздух — она создает определенное настроение, впечатление, помогает заметить главное в произведении.

Цвет усиливает красоту картины. Он придает ей целостность и выразительность. Он позволяет отражать происходящие события в пространственной широте, с иллюзорной точностью.

Сочетание цветов в картине, обладающее определенным единством и сотрудничеством, гармонией цветов, называется цветом. Колорит произведения и его светоносность, гармония и красота цветовых сочетаний, богатство цветовых оттенков - тщательная проработка картины в колористическом плане является удивительным даром художника, ведь цветовой эффект в произведениях создает хорошее настроение, особенно воздействуя на чувства зрителя, его эмоциональную реакцию на картину. Цвет также является средством отражения образно-психологических особенностей и настроения художника, его отношения к объекту.

Другим средством воздействия на зрителя в произведениях художников является композиция.

Композиция — это общий план создания картины. Композиция предполагает размещение фигур и предметов и колорит картины. Композиция — это компоновка произведения, расположение его частей таким образом, чтобы они соответствовали его содержанию. В композиционном решении большое значение имеет выбор наилучшей точки зрения на изображаемую действительность, сбор и размещение моделей или предметов.

Самое главное для художника — это центр, узел композиции, подчинение ему второстепенных частей.

Работа над композицией — это поиск путей и средств создания художественного образа, поиск путей и средств наилучшего воплощения замысла художника. Это выбор темы, нахождение подходящей сюжету размерной поверхности (поверхности, на которой будет работать изображение), корректировка масштаба и пропорций, придание произведению нужного тона и цвета.

Линия — основа цветописы, определяет вид, форму и расположение изображаемых предметов, границы объема.

Ритм — одна из особенностей композиционного построения произведения. В любом случае закономерное чередование или повторение частей (предметов, форм, элементов, цветов и т. д.) позволяет создать определенное настроение в картине, за счет чего достигается большая целостность и гармоничность композиционных частей и отмечается ее воздействие на зрителя. Ритм проявляется в жестах фигур, их движениях и разделении на композиционные группы, в повторяющихся вариациях света и цвета, в чередовании размещения в пространстве более крупных частей изображения, являющихся крупными элементами композиции. Фактура — это специфические свойства материала, поверхности предметов в их естественном состоянии (блестящая поверхность стеклянной тары) и их изображение в произведении, характерные качества этого материала (характер красочного слоя, нанесение краски участками — гладкая, шероховатая, рельефная поверхность). Фактура зависит от характера использования материала, особенностей натуры, поставленной задачи и приемов ее выполнения. На фактуре видна подпись художника, его рука.

Анализ картины «Золотая осень» Н. Карахана учащимися осуществляется по следующим этапам:

- I. Положительное отношение к данной картине (дети получают необходимую информацию об авторе произведения).
- II. Вызывание желания увидеть картину.
- III. Возникновение определенных ассоциаций.

Николай Георгиевич Карахан — художник, посвятивший свою творческую жизнь отражению новой жизни Узбекистана. Художественный талант Карахана проявился в 1918-1921 годах, когда он учился в Туркестанском краевом художественном училище в Ташкенте. Затем, в годы самостоятельного творчества, он сблизился с художниками, искавшими национальную самобытность искусства (А. Волков, О. Тансыкбаев, А. Подковыров и др.). В этот период Карахан работал над фресковыми картинами. Он обратился к мастерским картинам. Жизнь узбекского народа, социалистическое строительство, промышленность, колхозы и, наконец, природа стали основными темами художника: «Женская бригада в хлопке», «На берегу Амударьи», «Вечер в горах», «Пшеничные поля», «Дорога в Нанай», «Последний свет», «Радость труда», «Плотина» и другие — плод путешествий художника по Средней Азии и его упорного изучения природы.

Библиография:

- 1.S.Abdirasilov, N.Tolipov., "Rangtasvir" ., Инновация зиё, 2019
- 2.S.Abdirasilov, N.Tolipov., "Rangtasvir" ., Т., Полиграф, 2019
- 3.Абдурахмонов Ф.М. Композиция..Т., Иқтисод молия, 2008
4. Aggy Boshoff. Oil-painting Workshop, First American Edition, 2006
- 5.Publishing in the United States by DK Publishing, Hudson Street New York, New York, 10014
- 6.Abdullaev N.U. "San`at tarixi" electron o`quv qo`llanma Toshkent., 2002.
- 7.Abdirasilov S.Tolipov N "Rangtasvir" O`quv qo`llanma, Toshkent, Bilim, 2002
8. Suzane Brooker Techniques for rendering sky, terrain, trees and water.
- 9.Victoria Adams. All rights reserved.
10. Sulstonov X. "Rangtasvir" (grizaylda ishlash) metodik qo`llanma TDPU rizogrfi, 2014